

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ТРЕВОЖНОСТИ: НОВЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ СТРАХА ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У ВЗРОСЛЫХ

Бадал Вероника Александровна
Московский Институт Психоанализа

Аннотация. Исследование посвящено изучению психологических факторов, влияющих на страх общения на английском языке у взрослых вне академического контекста. В работе применяется когнитивно-поведенческий подход для анализа связи между языковой тревожностью, когнитивными искажениями, перфекционизмом, социальной тревожностью и уверенностью в себе. В исследовании приняли участие 66 респондентов в возрасте от 21 до 60 лет. Результаты показали значимые корреляции между уровнем страха общения на английском языке и когнитивными искажениями (особенно катастрофизацией и преувеличением опасности), перфекционизмом, социальной тревожностью и низкой уверенностью в себе. На основе полученных данных предложена когнитивно-поведенческая модель языковой тревожности и заложена основа для разработки программы психологической помощи на базе когнитивно-поведенческой терапии. Исследование вносит вклад в понимание психологических механизмов языкового барьера у взрослых и открывает перспективы для разработки новых стратегий его преодоления.

Ключевые слова: языковая тревожность, страх общения на иностранном языке, когнитивные искажения, перфекционизм, социальная тревожность, уверенность в себе, когнитивно-поведенческая терапия, взрослые обучающиеся, английский язык, междисциплинарное исследование, андрагогика.

Введение

Страх общения на иностранном языке является серьезным барьером, препятствующим эффективному использованию языковых навыков в реальных ситуациях. Несмотря на активное изучение языковой тревожности в зарубежной психолингвистике, в российском контексте, особенно вне академической среды, тема остается недостаточно исследованной. [6] Актуальность исследования обусловлена растущей потребностью взрослых людей в уверенном владении английским языком для профессиональных и личных задач. Это требует не только развития языковой компетенции, но и преодоления психологических препятствий, в частности тревожности и страха ошибок.

Методологической основой исследования выбран когнитивно-поведенческий подход, доказавший свою эффективность при работе с тревожными расстройствами [1, 2, 8, 9, 11, 14, 15]. Применение его к проблеме

языковой тревожности позволяет интегрировать психологические и лингводидактические знания для разработки практических стратегий помощи. В исследовании использовались психодиагностические методики и статистический анализ.

Цель исследования — изучить особенности когнитивных искажений, перфекционизма, социальной тревожности и уровня уверенности в себе у взрослых, испытывающих страх общения на английском языке, и на этой основе заложить принципы программы психологической поддержки с использованием методов КПТ. Объект исследования — психологические особенности взрослых, испытывающих страх общения на английском языке вне учебной среды. Предмет исследования — когнитивные искажения, перфекционизм, социальная тревожность и уверенность в себе.

Гипотеза исследования — взрослые, испытывающие страх общения на английском языке, имеют специфический профиль когнитивных искажений, перфекционизма, социальной тревожности и уверенности в себе, который отличается от профиля взрослых с менее выраженным страхом общения на английском языке.

Практическая значимость заключается в разработке анкеты для оценки страха общения и формировании основ программы помощи изучающим на базе когнитивно-поведенческой терапии. Новизна — в предложении первой в российском контексте когнитивно-поведенческой модели языковой тревожности, ориентированной на взрослых вне академической среды.

Методы

Исследование опиралось на комплексный методологический подход, включающий анкетирование, психодиагностические методики и статистическую обработку данных. В исследовании приняли участие 66 взрослых в возрасте от 21 до 60 лет, изучающих английский язык для профессиональных и личных целей вне академической среды. Участие было добровольным, набор проводился через социальные сети.

Инструменты:

1. Авторская анкета, разработанная на основе практического опыта и работы М. Яйич-Новгородец и И. Чагаль [12], включала 20 утверждений, отражающих проявления страха общения.

2. Опросник когнитивных ошибок (CMQ) в адаптации А.Е. Боброва, Е.В. Файзрахмановой. [3]

3. Шкала социальной тревожности Либовица (LSAS) в адаптации И.В. Григорьевой, С.Н. Ениколопова. [5]

4. Краткая шкала страха негативной оценки (BFNE) в адаптации И.В. Григорьева, С.Н. Ениколопова. [5]

5. Трехфакторный опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоровой, Т.Ю. Юдеевой. [4]

6. Тест уверенности в себе В.Г. Ромека. [10]

Опрос проводился онлайн через Google Forms. Участники последовательно заполняли все методики, включая авторскую анкету. Для обработки данных использовались: описательная статистика, корреляционный анализ (коэффициент Спирмена), сравнительный анализ (U-критерий Манна-Уитни), оценка надежности (коэффициент α -Кронбаха). Статистическая обработка данных проводилась в программной среде SPSS.

Результаты

Анализ данных выявил значимые связи между страхом общения на английском языке и исследуемыми психологическими феноменами. Поскольку стандартизированные методики оценки языковой тревожности у взрослых вне учебного контекста отсутствуют, была использована шкала субъективного уровня страха общения (от 1 до 10), а также авторская анкета из 20 утверждений, отражающих разные аспекты языковой тревожности.

Анкета продемонстрировала высокую внутреннюю согласованность (α -Кронбаха = 0,94) и значимую корреляцию с субъективной оценкой уровня страха общения. Ряд утверждений, приведенных на Диаграмме 1, показали особенно высокую корреляцию и могут использоваться в качестве сокращённой версии анкеты, например, для быстрой диагностики в практике преподавания.

Диаграмма 1. Наиболее сильные корреляции утверждений анкеты со шкалой субъективного страха общения

17. Я стараюсь избегать ситуаций, где мне нужно общаться на английском

0,68

3. Я смущаюсь добровольно отвечать на вопросы на английском языке

0,66

4. Я стесняюсь первым начать беседу на английском языке, даже если мне это остро необходимо

0,65

11. Я совсем не уверен в себе, когда говорю на английском языке

0,65

19. Я стесняюсь говорить на английском в присутствии родственников и друзей

0,65

Шкала субъективного уровня страха общения

Значимая положительная связь в ходе анализа данных исследования была установлена между отдельными компонентами страха общения и когнитивными искажениями (Таблица 1). Особенно выраженными оказались корреляции с такими искажениями, как катастрофизация и преувеличение опасности — они усиливают тревожные реакции и страх ошибок. Хотя суммарный балл по шкале когнитивных искажений коррелировал с уровнем страха умеренно, данные указывают: чем больше выражены искажения в мышлении, тем выше вероятный уровень тревожности при общении на английском. Респонденты с высоким уровнем страха склонны интерпретировать ошибки как угрозу, приписывать собеседникам негативную оценку и персонализировать реакции других.

Таблица 1. Анализ сильных корреляционных связей при $p < 0,01$ между когнитивными искажениями и уровнем страха общения на английском языке

Утверждение	Шкалы				
	Персонализация	Морализация	Катастрофизация	Преувеличение опасности	Шкала когнитивных ошибок
Я смущаюсь добровольно отвечать на вопросы на английском языке				0,31	
Я стесняюсь первым начать беседу на английском языке, даже если мне это остро необходимо	0,32		0,33	0,43	0,37
Я нервничаю, когда понимаю не всё, что мне говорят			0,41		
Я боюсь, что кто-то заметит мои ошибки		0,35	0,47		0,32
Уровень страха и тревоги при общении по сумме вопросов			0,32		

Среди всех изученных факторов наибольшая сила корреляции была выявлена с перфекционизмом, особенно с подшкалами «Озабоченность оценками» и «Негативное селектирование» (Таблица 2). Эти данные согласуются с результатами по когнитивным искажениям: для перфекционистского мышления также характерны катастрофизация и повышенная чувствительность к ошибкам. Наши результаты подтверждают трактовку перфекционизма как трансдиагностического феномена [7]. Взрослые с выраженным страхом общения, как правило, устанавливают для себя завышенные стандарты владения языком и сосредотачиваются на возможных неудачах, что усиливает тревожные ожидания.

Таблица 2. Корреляции между перфекционизмом и страхом общения ($p < 0,01$)

Утверждение	Шкалы		
	Перфекционизм общий	Озабоченность оценками	Негативное селектирование
Я расстраиваюсь, когда меня переспрашивают или просят повторить	0,43	0,41	0,39
Мое сердце начинает сильно биться, когда мне задают вопрос на английском языке		0,39	
Я боюсь, что окружающие будут смеяться над моим английским	0,39	0,39	
Уровень страха и тревоги при общении по сумме вопросов	0,40	0,40	

Так как общение на языке является ситуацией социального взаимодействия, в исследовании была проанализирована связь страха общения, социальной тревожности и страха негативной оценки. Здесь также был выявлен ряд значимых корреляций. Наиболее сильная связь была обнаружена между страхом ошибок и социальной тревожностью (Таблица 3). Это подчёркивает необходимость комплексного подхода при оказании психологической помощи изучающим язык. Полученные данные отражают тесную связь между страхом общения на английском языке и более общими проявлениями социальной тревожности.

Таблица 3. Корреляции между социальной тревожностью, страхом негативной оценки и страхом общения (* - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$)

Утверждение	Шкала страха негативной оценки	Шкала социальной тревожности
Я боюсь, что кто-то заметит мои ошибки	0,47**	
Я нервничаю и волнуюсь в обществе с носителями английского языка	0,30*	
Я стесняюсь говорить на английском в присутствии родственников и друзей»		0,29*

Я стесняюсь своего акцента	0,30*	
Уровень страха и тревоги при общении по сумме вопросов	0,31*	0,30*

Исследование показало обратную связь между страхом общения и уровнем уверенности в себе (Таблица 4). Участники с выраженным страхом демонстрировали низкие показатели самооценки и социальной смелости, что подтверждает важность эмоциональной поддержки при работе с тревожностью. Полученные результаты подчеркивают, что развитие уверенности в себе способствует снижению страха негативной оценки и может служить важной частью психологической помощи.

Таблица 4. Корреляции между уверенностью в себе и страхом общения
(* - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$)

Утверждение	Уверенность в себе	Социальная смелость
Я боюсь, что окружающие будут смеяться над моим английским	-0,33**	
Я стесняюсь первым начать беседу на английском языке, даже если мне это остро необходимо	-0,29*	-0,29*
Я расстраиваюсь, когда меня переспрашивают или просят повторить»	-0,27*	
Я нервничаю и волнуюсь в обществе с носителями английского языка		-0,27*
Я стесняюсь говорить на английском языке в присутствии соотечественников	-0,27*	
Уровень страха и тревоги при общении по сумме вопросов	-0,27*	-0,28*

Сравнительный анализ групп с высоким и низким уровнем страха общения (разделение по медиане) выявил статистически значимые различия по ряду ключевых показателей (U-критерий Манна-Уитни), которые

отражены на Диаграмме 2. Участники с выраженным страхом демонстрировали более высокие значения по шкалам преувеличения опасности, страха негативной оценки, перфекционизма, социальной тревожности, а также низкую уверенность в себе. Эти данные подтверждают гипотезу о существовании специфического психологического профиля у взрослых с высоким уровнем языковой тревожности.

Диаграмма 2. Значимые различия между двумя группами с низким и высоким уровнем страха общения ($p < 0,05$)

Обсуждение

Полученные данные позволяют уточнить психологическую природу страха общения на английском языке у взрослых. Корреляционные связи между тревожностью, когнитивными искажениями, перфекционизмом, социальной тревожностью и низкой уверенностью в себе подтверждают комплексный характер языковой тревожности [16, 19]. Для более глубокого понимания феномена была предложена первая в российском контексте модель когнитивной концептуализации страха общения (Таблица 5). Модель может быть применена в психологической практике и образовательных программах, направленных на преодоление языкового барьера у взрослых.

Таблица 5. Модель когнитивной концептуализации страха общения на английском языке

Компонент	Содержание
Ключевые убеждения	<ul style="list-style-type: none"> • «Я недостаточно способен к изучению языков» • «Ошибки недопустимы и означают некомпетентность» • «Люди всегда негативно оценивают мое владение языком»
Условные предположения	<ul style="list-style-type: none"> • «Если я сделаю ошибку, все будут думать, что я глупый» • «Чтобы быть успешным, я должен говорить на английском идеально» • «Если я не могу выразить свою мысль сразу, лучше вообще молчать»
Компенсаторные стратегии	<ul style="list-style-type: none"> • Избегание ситуаций общения на английском языке • Чрезмерная подготовка перед разговором • Использование только простых фраз и конструкций
Типичные ситуации-триггеры	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимость спонтанного общения на английском • Выступление перед аудиторией на английском языке • Общение с носителями языка
Автоматические мысли	<ul style="list-style-type: none"> • «Я сейчас точно сделаю ошибку и опозорюсь» • «Они думают, что мой английский ужасен» • «Я никогда не смогу свободно говорить на этом языке»
Эмоции	<ul style="list-style-type: none"> • Тревога, страх, стыд, разочарование
Физиологические реакции	<ul style="list-style-type: none"> • Учащенное сердцебиение, потливость, напряжение в мышцах, «ком в горле»
Поведение	<ul style="list-style-type: none"> • Избегание разговора или минимизация участия • Говорение очень тихо или быстро • Чрезмерное извинение за ошибки
Последствия	<ul style="list-style-type: none"> • Усиление негативных убеждений о своих способностях • Снижение мотивации к изучению языка • Ограничение возможностей для практики и улучшения навыков

Для системного понимания выявленных связей нами была предложена интегративная модель языковой тревожности, объединяющая когнитивные искажения, перфекционизм, социальную тревожность и уверенность в себе. Модель демонстрирует, как эти факторы взаимодействуют, усиливая или смягчая страх общения, и может быть использована как основа для построения когнитивно-поведенческих интервенций (Таблице 6). Она требует дальнейшей валидации и доработки, но уже сейчас позволяет интерпретировать полученные данные и закладывает основу для практической психологической помощи.

Таблица 6. Интегративная модель факторов языковой тревожности

Фактор	Проявления	Влияние на страх общения на английском языке	Связь с другими факторами
Когнитивные искажения	Катастрофизация, персонализация, преувеличение опасности	Усиливают страх ошибок, искажают восприятие ситуации	Повышают перфекционизм и тревожность, снижают уверенность
Перфекционизм	Высокие стандарты, страх ошибок, самокритика	Повышает тревожность, ведёт к избеганию общения	Связан с когнитивными искажениями и тревожностью, снижает уверенность
Социальная тревожность	Страх негативной оценки, избегание, повышенное самосознание	Усиливает страх использования языка, ограничивает возможности практики	Усиливает когнитивные искажения, взаимодействует с перфекционизмом, снижает уверенность в себе
Уверенность в себе	Позитивная самооценка, готовность к риску, устойчивость к неудачам	Снижает страх, поддерживает активную языковую практику	Смягчает негативное влияние остальных факторов

Выявленные в исследовании положительные корреляции между страхом общения и когнитивными искажениями (катастрофизация, персонализация, преувеличение опасности) подтверждают важную роль когнитивных факторов в формировании языковой тревожности. Эти данные согласуются с когнитивной моделью социальной тревожности [15] и подчёркивают необходимость работы с дисфункциональными убеждениями в процессе преодоления языкового барьера.

Связь между перфекционизмом и страхом общения на английском языке подтверждает результаты предыдущих исследований [17, 18, 21, 22, 23] и подчёркивает необходимость учёта социально предписанного перфекционизма, особенно с учётом российской культурной специфики [4]. Значимая положительная корреляция между социальной тревожностью и страхом общения на языке подтверждает, что последний может рассматриваться как частный случай ситуативной социальной тревожности

[19, 20]. Это открывает возможности применения методов, направленных на снижение социальной тревожности, в языковом обучении. Обратная связь между уверенностью в себе и уровнем страха подтверждает значимость развития самооффективности, что соответствует теории Бандуры [13]. Таким образом, психологическую работу, направленную на повышение уверенности в себе целесообразно включать в программы обучения навыкам общения на иностранном языке.

Сравнительный анализ подтвердил наличие специфического психологического профиля у взрослых с выраженным страхом общения, что может лечь в основу более точной диагностики и индивидуализированных интервенций. В то же время исследование имеет ограничения: небольшой объём выборки, самоотчётные методики и корреляционный дизайн, не позволяющий делать окончательные выводы о причинно-следственных связях.

Будущие исследования могут включать лонгитюдные и экспериментальные дизайны, а также учитывать культурную специфику и охватывать разные контексты. Перспективным направлением является дальнейшая разработка и апробация программы психологической помощи, интегрирующей методы когнитивно-поведенческой терапии и принципы андрагогики в обучении взрослых английскому языку.

На основании полученных данных была разработана примерная структура программы психологической помощи, однако её описание не включено в данный текст в связи с ограничениями объёма статьи. Программа требует доработки и дальнейшей апробации. Это станет следующим шагом в развитии междисциплинарного подхода к обучению взрослых иностранным языкам с использованием методов когнитивно-поведенческой терапии.

Список литературы

1. Бек, А. Когнитивная терапия депрессии [Текст] / А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери. — СПб. : Питер, 2019. — 448 с.
2. Бек, Дж. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям [Текст] / Дж. Бек; пер. с англ. А. Соломиной. — СПб. : Питер, 2019. — 416 с.
3. Бобров, А. Е. Опросник когнитивных ошибок как инструмент оценки компонентов патологической тревоги [Текст] / А. Е. Бобров, Е. В. Файзрахманова // Доктор. Ру. — 2017. — № 8 (137). — С. 59–65.
4. Гаранян, Н. Г. Факторная структура и психометрические показатели опросника перфекционизма: разработка трехфакторной версии [Текст] / Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева // Консультативная психология и психотерапия. — 2018. — Т. 26. — № 3. — С. 8–32.
5. Григорьева, И. В. Апробация опросников «Шкала социальной тревожности Либовица» и «Шкала страха негативной оценки (краткая версия)» [Текст] /

И. В. Григорьева, С. Н. Ениколопов // Национальный психологический журнал. — 2016. — № 1 (21). — С. 31–44.

6. Каяво, В. А. Языковая тревожность как проблема в обучении иностранному языку и факторы ее возникновения: анализ теоретических и эмпирических исследований [Текст] / В. А. Каяво // Педагогическое образование в России. — 2021. — № 4. — С. 41–50.

7. Каменюкин, А. Г. Перфекционизм как трансдиагностическая мишень [Текст] / А. Г. Каменюкин // Вестник Московской международной академии. — 2021. — № 1. — С. 166–173.

8. Ковпак, Д. В. Страхи, тревоги, фобии... Как от них избавиться? Практическое руководство психотерапевта [Текст] / Д. В. Ковпак. — СПб. : Наука и Техника, 2020. — 288 с.

9. Лихи, Р. Свобода от тревоги: справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой [Текст] / Р. Лихи. — СПб. : Питер, 2021. — 368 с.

10. Ромек, В. Г. Тест уверенности в себе [Текст] / В. Г. Ромек // Психологическая диагностика. — 2008. — № 1. — С. 59–82.

11. Уэллс, А. Когнитивная терапия тревожных расстройств: практическое руководство и случаи из практики [Текст] / А. Уэллс. — М. : Когито-Центр, 2019. — 552 с.

12. Яйич-Новгородец, М. Иноязычная тревожность в овладении русским языком как иностранным [Текст] / М. Яйич-Новгородец, И. Чагаль // Вопросы психолингвистики. — 2021. — № 2 (48). — С. 179–198.

13. Bandura, A. Self-efficacy: The exercise of control [Текст] / A. Bandura. — New York : Freeman, 1997. — 604 p.

14. Beck, A. T. Beck Anxiety Inventory [Текст] / A. T. Beck, R. A. Steer. — San Antonio : The Psychological Cooperation, 1993.

15. Clark, D. A. Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice [Текст] / D. A. Clark, A. T. Beck. — New York : Guilford Press, 2020. — 628 p.

16. Dewaele, J. M. Foreign language anxiety and multilingualism: A theoretical and empirical review [Текст] / J. M. Dewaele, P. D. MacIntyre // Language Teaching. — 2016. — Vol. 49 (4). — P. 564–577.

17. Flett, G. L. Perfectionism in Language Learners: Review, Conceptualization, and Recommendations for Teachers and School Psychologists [Текст] / G. L. Flett, P. L. Hewitt, C. Su, K. D. Flett // Canadian Journal of School Psychology. — 2016. — Vol. 31 (2). — P. 75–101.

18. Gregersen, T. Language Learning and Perfectionism: Anxious and Non-Anxious Language Learners' Reactions to Their Own Oral Performance [Текст] / T. Gregersen, E. K. Horwitz // The Modern Language Journal. — 2002. — Vol. 86 (4). — P. 562–570.

19. Horwitz, E. K. Foreign and second language anxiety [Текст] / E. K. Horwitz // Language Teaching. — 2010. — Vol. 43 (2). — P. 154–167.

20. Horwitz, E. K. Foreign Language Classroom Anxiety [Текст] / E. K. Horwitz, M. B. Horwitz, J. A. Cope // Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications / Eds. E. K. Horwitz, D. J. Young. — Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1991. — P. 27–39.

21. Stoeber, J. Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges [Текст] / J. Stoeber, K. Otto // Personality and Social Psychology Review. — 2006. — Vol. 10. — No. 4. — P. 295–319.

22. Wang, Y. The Relationship between Perfectionism and Social Anxiety: A Moderated Mediation Model [Текст] / Y. Wang, J. Chen, X. Zhang, X. Lin, Y. Sun, N. Wang, J. Wang, F. Luo // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2022. — Vol. 19. — No. 19. — Article 12934.

23. Wang, K. Perfectionism as a Predictor of Anxiety in Foreign Language Classrooms among Russian College Students [Текст] / K. Wang, T. Permyakova, M. Sheveleva, E. Camp // ECPS - Educational Cultural and Psychological Studies. — 2018. — Vol. 18. — P. 127–146.